

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: «МАСКА» MINOCA У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА

И.Г. Гордеев¹, О.Ю. Шайдюк², Е.Е. Ильина³, В.П. Раужева⁴

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова, Министерства здравоохранения Российской Федерации^{1,2,3,4}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938225>

Аннотация. Инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий (ИМБОКА) – «рабочий» диагноз, который устанавливается у пациентов с критериями инфаркта миокарда (ИМ) согласно 4 Универсальному определению, когда при коронароангиографии (КА) ни в одной крупной коронарной артерии не обнаружено стенозов $\geq 50\%$. Основная цель введения этого термина связана с тем, что, пациенту с диагнозом ИМБОКА необходимо проведение дальнейшего обследования для верификации диагноза и проведения адекватного лечения причины, вызвавшей заболевание. Диагноз ИМБОКА, как и диагноз ИМ, предполагает ишемический механизм повреждения миокарда (т.е. неишемические причины, например, миокардит, должны быть исключены). Для установления механизма ишемии при ИМБОКА могут потребоваться дополнительные визуализирующие методы исследования коронарных сосудов, а также функциональные пробы.

Ключевые слова: инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий, миокардит, кардиомиопатия такоцубо, инфаркт миокарда 2 типа.

Annotatsiya. Miyokard infarkti (MI) obstruktiv bo'lmagan koronar arteriya kasalligi (MINOCA) – bu "ishlayotgan" diagnostika bo'lib, u miyokard infarkti mezonlariga ega bo'lgan bemorlarda o'rnatiladi, agar koronar angiografiya (CA) har qanday asosiy koronar arteriyada $\geq 50\%$ stenozni ko'rsatmasa. Ushbu atamaning kiritilishining asosiy maqsadi shundaki, MINOCA diagnostikasi qo'yilgan bemor keyingi tekshiruvlardan o'tib, diagnostikani tasdiqlash va to'g'ri davolashni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. MINOCA diagnostikasi, MI diagnostikasi kabi, miyokardning isxemik jarohatlanish mexanizmini (ya'ni, miyokardit kabi isxemik bo'lmagan sabablardan voz kechish kerak) anglatadi. MINOCA isxemiyasining mexanizmini aniqlash uchun qo'shimcha koronar tasvirlash texnikalari va funksional testlar talab qilinishi mumkin.

Kalit so'zlar: miyokard infarkti obstruktiv bo'lmagan koronar arteriya kasalligi bilan, miyokardit, takotsubo kardiomiopatiyasi, 2-turdagi miyokard infarkti.

Abstract. Myocardial infarction (MI) with non-obstructive coronary artery disease (MINOCA) is a 'working' diagnosis, which is established in patients with criteria for myocardial infarction according to Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction in coronary angiography (CA) shows no stenosis $\geq 50\%$ in any major coronary artery. The main purpose of the introduction of this term is related to the fact that a patient diagnosed with MINOCA needs further investigation to verify the diagnosis and provide adequate treatment. The diagnosis of MINOCA, like the diagnosis of MI, suggests an ischaemic mechanism of myocardial injury (i.e. non-ischaemic causes, such as myocarditis, should be excluded). Additional coronary imaging techniques and functional tests may be required to establish the mechanism of ischaemia in MINOCA.

Keywords: *myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease, myocarditis, takotsubo cardiomyopathy, myocardial infarction 2 type.*

Введение. Наиболее частой причиной развития инфаркта миокарда является нестабильная атеросклеротическая бляшка, выявляемая по данным КГ [1,2]. Широкое внедрение в практику метода КГ привело к тому, что при типичных клинических проявлениях ИМ в коронарных артериях не находили ожидаемые гемодинамически значимые стенозы, и это способствовало тому, что в 2016 году был введен термин MINOCA (myocardial infarction without obstruction of coronary artery) или ИМБОКА (инфаркт миокарда без обструктивного поражения коронарных артерий) [3]. Весной 2019 г. американской ассоциацией кардиологов опубликован согласительный документ по диагностике и ведению пациентов с ИМБОКА, в котором сделан акцент на ступенчатом алгоритме диагностики и тактики ведения в зависимости от возможной причины возникновения заболевания [4]. В последних (2024 г.) клинических рекомендациях (КР) Министерства здравоохранения Российской Федерации по диагностике и лечению острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST и КР «острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST» упоминается такое понятие как ИМБОКА [2].

Критерии ИМБОКА. Диагноз ИМБОКА устанавливается после проведения КГ, учитывая основные критерии заболевания: 1. Общепринятые критерии ИМ (клинические проявления, соответствующие изменения биомаркеров и электрокардиограммы) 2. Отсутствие обструктивного атеросклеротического поражения КА при КГ: нет стенозов, или сужение КА менее 50%. 3. Отсутствие другой видимой причины клинических проявлений в момент обследования (например, ТЭЛА, признаки миокардита и др.) Эта другая причина может быть найдена позднее, но на момент поступления пациента в клинику неизвестна. Эксперты подчеркивают, что ИМБОКА — это «рабочий диагноз», который обязательно требует уточнения.

Патогенез ИМБОКА. Трудности диагностики и лечения ИМБОКА заключаются в многообразии патогенетических механизмов. Причиной ИМБОКА могут быть нераспознанный атеросклероз КА, когда по данным КГ не виден гемодинамически значимый стеноз, однако при ВКУЗИ или ОКТ выявляется поврежденная бляшка. Одним из наиболее изученных механизмов является коронарный спазм, который может быть временным, но приводит к нарушению кровотока и инфаркту миокарда. Этот механизм может быть спровоцирован такими факторами, как стресс, курение, наркотики (например, кокаин), или гиперреактивность сосудов [6].

Также патогенетическим механизмом ИМБОКА является микроваскулярная дисфункция - хроническая форма ИБС, которая наблюдается чаще всего у женщин в пре- и постменопаузе. Классическим ее проявлением является типичный болевой синдром, возникающий при физической нагрузке или в покое, а также обусловленный психоэмоциональными потрясениями. Диагноз выставляется при положительной нагрузочной пробе и отсутствием гемодинамически значимых стенозов по данным КГ.

К причинам ИМБОКА можно отнести спонтанную диссекцию коронарной артерии (СДКА). Возникновение диссекции может быть связано с образованием интрамуральной гематомы и как следствие – разрывом интимы, что выявляется при ВКУЗИ, в большинстве случаев у пациентов находят фибромускулярную дисплазию артерий во многих сосудистых бассейнах [3]. Еще один механизм ИМБОКА – это ИМ 2-го типа характеризуется развитием

некроза миокарда вследствие остро возникающего несоответствия потребности миокарда в кислороде и его доставки в отсутствие тромбоза КА [2].

«Маски» ИМБОКА

Миокардит:

Как показывает клиническая практика, под маской ИМ нередко протекает миокардит. Дифференциальный диагноз особенно труден при наличии ангинозоподобных болей, соответствующих изменений ЭКГ и повышения уровня тропонинов, а также при выявлении зон локального нарушения сократимости при ЭхоКГ [3]. Учитывая изменения на ЭКГ, болевой синдром – такие пациенты поступают в клинические больницы с направительным диагнозом острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST, что диктует необходимость проведения КГ для исключения обструктивного поражения коронарного русла. При интактных коронарных артериях по данным КГ необходимо выполнение МРТ сердца, которое является методом выбора для диагностики миокардита. Данные, полученные при проведении МРТ, могут быть в практике оценены по т. н. критериям Лейк-Луиз (Lake-Louise Criteria [7].

Синдром такоцубо (СТ):

Это остро возникшая сердечная недостаточность, обусловленная стanniрующим миокардом и не связанная с ишемическим некрозом, часто протекает с клиническими проявлениями ИМ, которые сопровождаются повышением уровня тропонинов. Чаще СТ развивается у женщин в постменопаузе, на фоне хронического или острого стресса, а также при другой острой патологии — вторичные формы заболевания (тромбоэмболия легочной артерии, инсульты, оперативные вмешательства, инвазивные исследования и др.), уровни тропонинов при СТ обычно повышены умеренно, а вот удлинение интервала QT встречается чаще, чем при ИМ. У данных больных имеются специфические изменения формы ЛЖ при ЭХО-КГ, вентрикулографии и МРТ сердца: гипо/акинезия верхушки и срединных отделов с дискинией базальных отделов (апикальный тип), также есть данные о других вариантах (базальный, срединный и др.), в том числе нарушения сократимости правого желудочка. Довольно характерной для СТ является быстрая обратимость изменений и восстановление сократимости миокарда, а также относительно неплохой прогноз, однако в острый период могут развиваться серьезные осложнения [8].

Таблица 1

Несоответствие доставки/потребности (ИМ 2 типа)	Лечение основного заболеваний
Спонтанная диссекция КА	АСК, бета-блокаторы, рассмотреть клопидогрел
Миокардиты	Лечение СН/ дисфункции ЛЖ, возможно, иммуномодулирующая и иммуносупрессивная, противовирусная терапия
Такотцубо	иАПФ, лечение СН/дисфункции ЛЖ; возможно, β-блокаторы
Кардиомиопатии	Лечение СН/дисфункции ЛЖ

Повреждение бляшки	АСК, статины в высоких дозах, β-блокаторы (при наличии дисфункции ЛЖ), иАПФ/блокаторы АТ ₁ рецепторов (при наличии дисфункции ЛЖ), рассмотреть клопидогрель/тикагрелор
Спазм КА	Блокаторы кальциевых каналов, другие вазодилататоры (никорандил, нитраты и т.д.), рассмотреть статины
Тромбоз/эмболия КА	Антитромботические препараты
Микрососудистая дисфункция	Стандартная антиангинальная терапия (β-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов), дополнительные антиангинальные препараты (триметазидин, ранолозин, никорандил)

Лекарственная терапия ИМБОКА в зависимости от патогенетического механизма (Видеозапись онлайн-семинара "Инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий: современные подходы к диагностике и лечению"

Дата проведения: 10.02.2021, Болдуева С.А.)

Лечение: ИМБОКА представляет собой гетерогенную группу состояний с различными патофизиологическими механизмами, и стандартизированные подходы к лечению, применяемые для классического инфаркта миокарда с обструктивным поражением, могут не подходить для этих пациентов. В 2019 году стартовало исследование MINOCA VAT, которое направлено на изучение эффективности и безопасности применения бета-блокаторов и ингибиторов АПФ у пациентов с ИМБОКА. В настоящее время лечение ИМБОКА проводится в зависимости от патогенетического механизма развития (таб.1)

Клинический случай. Пациент Ф. 20 лет по каналу СМП доставлен в ГКБ №15 им. О.М. Филатова с жалобами на впервые возникшие боли за грудиной давящего характера, не проходящие на протяжении 3 часов. Самостоятельно принимал парацетамол 500 мг без эффекта. Вызвал СМП, снята ЭКГ (рис.1), с направительным диагнозом ОКС с подъемом сегмента ST госпитализирован в кардиореанимационное отделение, терапия на догоспитальном этапе - морфин 10 мг внутривенно струйно. Болевой синдром значительно уменьшился.

Несколько дней назад отмечает эпизод повышения температуры до 39,5С, озноб, слабость. Ранее болевой синдром отрицает, физические нагрузки переносит удовлетворительно. Повышение артериального давления (АД) ранее не отмечает, при диспансерном измерении фиксированы нормальные цифры артериального давления. ОИМ, ОНМК, нарушения ритма, сахарный диабет, бронхиальную астму в анамнезе отрицает. Со слов занимается спортом (тайским боксом), курение, употребление алкоголя и наркотиков отрицает. В начале 2024 года по поводу пулевого ранения голени проходил стационарное лечение (выписка не предоставлена), обстоятельств данной травмы не рассказывает.

При осмотре: рост: 178 см, вес: 74,4 кг, ИМТ: 23,3 кг/м², обращает на себя внимание повышение температуры тела до 37,0 С. АД 121/78 мм рт ст, ЧСС 85 уд/мин.

Учитывая болевой синдром за грудиной, изменения на ЭКГ больной экстренно подан в рентген-операционную.

Рисунок 1. ЭКГ больного при поступлении в стационар: Ритм синусовый, регулярный, ЧСС 108 уд/мин, синусовая тахикардия, ЭОС нормальная, элевация сегмента ST I, II, aVL, aVF, V2-V3 более 3 мм, V4-6

Проведена КГ: коронарные артерии без гемодинамически значимых стенозов. Во время выполнения КГ эпизод ФЖ, купированный однократным разрядом дефибрилятора 200 Дж с восстановлением синусового ритма. Лабораторно: Hb 117 г/л, лейкоциты 11,06 x10⁹/л, Тропонин I (полуколич.): 13,73 нг/мл, Креатинин 101,2 мкмоль/л, АСТ 100 МЕ/л, Холестерин 3,67 ммоль/л, СРБ 117 мг/л, NT -рго BNP 951,6 пг/мл. Пациенту установлен предварительный диагноз «ИМБОКА». При подробном расспросе: за день до госпитализации пациент отметил эмоциональный стресс, после чего употреблял ликер около 1 литра, напиток "гараж" также изредко принимал энергетики.

По результатам химико-токсикологического исследования в моче пациента выявлены психоактивные вещества (мефедрон). На данном этапе диагностического поиска проводится дифференциальная диагностика в отношении коронароспазма, вызванного употреблением психоактивного вещества, являющегося вазоконстриктором, а также миоперикардита (в анамнезе повышение температуры, симптомы ОРВИ, по ЭКГ диффузные элевации сегмента ST). По данным ЭХОкг: сократимость ЛЖ снижена, больше боковой и задней стенок. ФВ ЛЖ 38%. Клапанный аппарат без патологии. Проведено МРТ сердца с внутривенным контрастированием (рис.2), выявлены признаки отека миокарда, увеличение ФВ ЛЖ до 57%.

Установлен диагноз *острый миоперикардит* назначено лечение колхцином 500 мкг 2 р/сут, кетопрофен 100 мг в/в 1 р/сут с положительным эффектом в виде регрессии болевого синдрома, возвращении ST на изолинию по ЭКГ. В условиях кардиологического отделения проведено холтеровское мониторирование ЭКГ: нарушений ритма и проводимости за время исследования выявлено не было, отмечается максимальный отрицательный T -8.6мм в

отведении V5. При выписке больному было рекомендовано обратиться в федеральный центр, однако, учитывая низкую комплаентность – рекомендации проигнорированы.

Рисунок 2: МРТ сердца с внутривенным контрастированием: Гиперинтенсивный сигнал от миокарда на T2 stir (признаки отека миокарда).

Обсуждение и вывод. Данный клинический случай демонстрирует диагностический поиск у молодого пациента, госпитализированного с направительным диагнозом ОКС с подъемом сегмента ST. При поступлении: типичный болевой синдром, ишемические изменения на ЭКГ, следовательно необходимо проведение КГ. Выявленные неизмененные коронарные артерии и лабораторное повышение тропонина по диагностическому алгоритму укладывается в картину ИМБОКА. Учитывая анамнез больного, (перенесенную ОРВИ), молодой возраст, отсутствие сопутствующих заболеваний – принято решение о проведении МРТ сердца, по результатам которого установлен диагноз миоперикардит, назначено соответствующее лечение, на фоне которого отмечается восстановление ФВ ЛЖ. Больной был выписан с улучшением.

Соответственно третьему пункту критериев ИМБОКА (отсутствие других причин для постановки данного диагноза) можно говорить об ИМБОКА, как о диагнозе исключения, таким больным должен проводиться расширенный диагностический поиск для исключения всех заболеваний, которые могут стать «масками» ИМБОКА. Именно по этой причине по данным КР ОКС с/пST всем пациентам с ИМБОКА необходимо проводить МРТ сердца для исключения другой причинной патологии инфарктоподобных изменений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 30;72(18):2231-2264. doi: 10.1016/j.jacc.2018.08.1038. Epub 2018 Aug 25. PMID: 30153967.
2. Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» 2024 г. <https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/1575>
3. Инфаркт миокарда без обструктивного атеросклеротического поражения коронарных артерий. Обзор данных литературы (часть I, II): клинические формы, алгоритм диагностики, лечение / С. А. Болдуева, В. С. Феоктистова // Неотложная кардиология.

- 2019. – № 3-4. – С. 15-31. – DOI 10.25679/EMERGCARDIOLOGY.2020.55.68.002. – EDN REJQKV.
4. Tamis-Holland J. E. et al. Contemporary diagnosis and management of patients with myocardial infarction in the absence of obstructive coronary artery disease: a scientific statement from the American Heart Association //Circulation. – 2019. – Т. 139. – №. 18. – С. e891-e908.
 5. Nesova A. K., Ryabov V. V. Paradoxes of non-ST-segment elevation acute coronary in real-life clinical practice settings //Russian Journal of Cardiology. – 2023. – Т. 29. – №. 3. – С. 5623.
 6. Kardasz I., De Caterina R. Myocardial infarction with normal coronary arteries: a conundrum with multiple aetiologies and variable prognosis: an update //Journal of internal medicine. – 2007. – Т. 261. – №. 4. – С. 330-348.
 7. Клинические рекомендации «Миокардиты» 2020г. <https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/1531>
 8. Клинические рекомендации «Перикардиты» 2022 г. <https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/7461>